

Interpretando las miradas de los autores en la revista Observador del Conocimiento Vol. 5 N° 1 en relación con la COVID-19

Magally Briceño

Universidad Simón Rodríguez
orcid: 0000-0001-9689-7067
magally.briceno@gmail.com
Venezuela

Nelly Meléndez

Universidad Monte Ávila
orcid: 0000-0002-2780-2519
nelly.melendez@unicyt.net
Venezuela

Fecha de recepción: 18 - 06 - 2020 Fecha de aceptación: 20- 07- 2020

Resumen

Este artículo de investigación tiene como objetivo, configurar los elementos teóricos que dan cuenta de la producción intelectual de los investigadores venezolanos sobre la COVID-19 reportados en la revista Observador del Conocimiento, vol.5 n° 1 enero-abril 2020. Para sistematizar y analizar la información, se desarrolló un tratamiento documental. El procesamiento de los datos se sustentó en la técnica de análisis del discurso o del texto, con el apo-

yo del programa Atlas-ti, lo cual facilitó la construcción de la red semántica y obtención de datos de acuerdo a dos categorías de análisis: a) Descriptores significativos y b) Regularidad y relaciones de los descriptores. Los resultados revelan dos elementos teóricos: 1) Consecuencias de la COVID-19: el capitalismo, la complejidad ante la situación y su articulación con el conocimiento científico; 2) Acciones del Gobierno visto; base para la solución de la COVID-19 y las lecciones de la COVID-19 en cuanto al desarrollo de

posibles: modelos matemáticos, la vacuna contra la COVID-19 y el uso de la tecnología en el sistema educativo. Se concluye que son muchos los retos que se presentan al pensar en la pospandemia y están relacionados con la reconfiguración y búsqueda de equilibrio con el medio ambiente y múltiples rupturas de la sociedad planetaria actual.

Palabras clave: Investigaciones; COVID-19; red semántica; análisis del discurso; Atlas-Ti

Interpreting the vision of the authors in the journal *Observer of Knowledge* Vol. 5 N° 1 in relation to COVID-19

Abstract

This research article aims to configure the theoretical elements that account for the intellectual production of Venezuelan researchers on COVID – 19, reported in vol.5, n°.1 enero - abril 2020, Magazine *Observer of knowledge*. To systematize and analyze the information, a documentary treatment was developed. The processing of the data was based on the technique of analysis of speech or text, with the support of the

Atlas-ti program, which facilitated the construction of the semantic network and data collection according to two categories of analysis: a) Significant descriptors and b) Regularity and descriptor relationships. The results reveal two theoretical elements: 1) Consequences of Covid-9: capitalism, complexity in the face of the situation and its articulation with scientific knowledge, 2) Actions of the Government; base for covid-19 solution and Covid-19 lessons in developing possible mathematical mo-

dels, the Covid-19 vaccine and the use of technology in the education system..

It is concluded that there are many challenges that arise when thinking about postpandemic and are related to the reconfiguration and search for balance with the environment and multiple ruptures of today's planetary society.

Key words: Research; semantic network; speech analysis; Atlas-Ti

Introducción

Este artículo de investigación tiene como objetivo configurar los elementos teóricos que dan cuenta de la producción intelectual de los investigadores venezolanos sobre la COVID-19 reportados en la revista Observador del Conocimiento (OC) Vol.5. n° 1, interpretar mediante un proceso sistemático y reflexivo lo que piensan los autores que reportaron sus investigaciones o ensayos en la revista OC Vol.5. n° 1, sustentado además, en la confrontación teórica sobre la COVID-19 que hizo cada uno de los investigadores.

El análisis de los datos se sustentó en la técnica de análisis del discurso o del texto. (Padrón, 1996). El primero, arrojó datos sobre lo dice el hablante, al contenido que transmite y el otro con la finalidad de interpretar las acciones comunicativas o percepciones que puedan extraerse de las intenciones de los investigadores; como, por ejemplo, formas en las que se utilizan los términos o palabras que emplean para referirse al contexto o al propio de la COVID-19. Ambos términos se interrelacionan entre sí y permiten estudiar el fenómeno de la COVID-19, en forma heurística adoptando, como dice Padrón (1996), “la forma de un sistema de análisis y de ordenamiento de la información” (p.VI-II).

En consecuencia, para la sistematización, comprensión, interpretación, y explicación de la información proveniente de los investigadores, se utilizó el software educativo Atlas-ti, mediante la creación de la unidad hermenéutica COVID-19, esta facilitó la creación de

códigos, relaciones y categorizaciones, que derivaron la red semántica o elementos teóricos que pretendieron argumentar sobre el proceso y retos que deben afrontarse ante la presente crisis, prevención y mitigación futuras.

Este artículo de investigación se organiza en las siguientes partes: a) Introducción; b) Metodología; c) Resultados; d) Los elementos teóricos; e) Retos ante la incertidumbre del pospandemia; f) Ideas reflexivas. Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas que sustentaron este trabajo.

Metodología

Este artículo de Investigación de carácter argumentativo, está basado en un enfoque cualitativo e interpretativo, sustentado como se dijo anteriormente, en el discurso de cada uno de los textos (investigaciones y ensayos) presentados por los investigadores en la revista del Observador del Conocimiento Vol. 5 n° 1, confrontado con los referentes teóricos relacionados con la COVID-19 y aquellos que respaldaron el análisis de los elementos teóricos.

La organización de la información se desarrolló mediante los siguientes pasos: a) Carga de once textos presentados en Word por los investigadores en una nueva unidad hermenéutica del Atlas-Ti; b) codificación de cada uno de los textos, ya sea creando códigos in vivo o codificación de las autoras; c) análisis de los textos mediante la interrelación del discurso, donde se revisó los referentes teóricos, citas, palabras clave; d) la representación gráfica de la

información; e) la categorización y; g) la derivación de los elementos teóricos. (Figura 1).

Figura 1. Análisis de la Información Atlas-Ti

Fuente: Elaborado por el autor, (2020)

Resultados

Categoría de análisis A: Descriptorios significativos

En esta etapa del estudio, se obtuvieron las palabras clave desde los discursos de los investigadores, plasmados en los once (11) artículos donde enuncian en el resumen, las cinco palabras clave que identifican su investigación.

En éste primer hallazgo se encontraron treinta y ocho (38) palabras clave. Estas van desde la frecuencia doscientos tres (203) donde se ubica la palabra “Sars-COVID-19” hasta la frecuencia cuatro (4) que está vinculada al “nuevo orden mundial”. En síntesis, la Figura 2 muestra la frecuencia con la cual aparecen los descriptorios en las investigaciones.

También muestra que por orden de importancia, las palabras clave se distribuyeron así: Sars-COVID (tuvo una frecuencia de 203 veces; le continúa Pandemia (123); Venezuela (123) Ciencias (107) y Medidas (79)

Figura 2. Frecuencia de uso de palabras

Fuente: revista Observador del Conocimiento Vol. 5 n° 1 enero- abril, (2020)

Al relacionar la procedencia de los autores con respecto a la institución que representan se detectó por orden de frecuencia, que el mayor número de investigadores (5) proceden de la ONCTI. Ello se debe principalmente a que este observatorio cuenta con asesores de diferentes áreas del conocimiento que están presentando día a día sus aportes a la ciencia y a la tecnología. Le continúa el IAESEN (Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional) con tres (3) au-

tores que tienen como adscripción primaria este Instituto. Ello es importante por cuanto la mirada y participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, representada en el IAESEN permite indicar que estas en sus aportes académicos presentan medidas y acciones de control para enfrentar la propagación del nuevo coronavirus.

La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez está representada

por dos (2) autores. Esto refleja que las Universidades están preocupadas por buscar vías para desarrollar conocimiento que les permita superar los retos de la COVID-19. Siguiendo el análisis se muestra que el resto de las instituciones que participaron en este número de la revista buscan a través de sus artículos y ensayos soluciones para atender la COVID-19- 19. (Figura 3)

Figura 3. Procedencia de los autores

Fuente: revista Observador del Conocimiento Vol. 5 n° 1 enero- abril, (2020)

Por otra parte, la procedencia de los autores en las diferentes instituciones y organizaciones venezolanas permiten señalar que estas se han constituido en espacios abiertos al diálogo, la discusión y a la solución de la COVID-19, en

el entendido, que este va más allá de un tema de salud pública para constituirse en un objeto de estudio que integra lo económico, social, político, cultural y educativo, del cual ninguna institución está exenta.

En este orden, la Figura 4 muestra la red de relaciones y asociación entre palabras y por consiguiente las palabras clave más frecuentes: Sars-COVID-19, Pandemia, Venezuela y Ciencias

Esta figura está vinculada totalmente con la Figura 7. Surgieron dos elementos teóricos: Consecuencias de la COVID-19 aportándose elementos sobre el conocimiento científico y lecciones por la pandemia y Acciones del Gobierno Venezolano con sus interrelaciones. Se incluye el análisis comparativo por países, análisis forense, capitalismo, causas de la COVID-19, Complejidad y Confusión

Figura 7. Elementos Teóricos

Fuente: revista Observador del Conocimiento Vol. 5 n° 1 enero- abril, (2020)

El primer elemento teórico que se deriva es denominado “Acciones del Gobierno Venezolano” este es mencionado 14 veces en tres artículos. Este se vincula con elementos como el análisis comparativo entre los países. Este se mencionó tres (3) veces en cuatro (4) artículos, el capitalismo dieciocho (18) veces en dos (2) artículos asociados con las dificultades de cooperación internacional, la complejidad de la situación de la pandemia, análisis forense y limitaciones en las causas que producen la enfermedad.

Otro código que surgió esta asociado con “Consecuencias de la COVID-19” el cual es reportado veintisiete (27) veces en cinco (5) artículos y se relaciona con el “Conocimiento Científico”

indicado quince (15) veces en tres (3) artículos. Este elemento teórico se relacionó con cooperación internacional, medio ambiente, vacunas (Fernando Morán), educación mediada por tecnologías y gestión de riesgos.

Se resaltan las “Lecciones de la Pandemia” mencionada dieciséis (16) veces en tres (3) artículos. Aquí se plantean aspectos como el modelo matemático como una herramienta para predecir las tendencias del COVID-19, la pandemia, transmisión del nuevo corona virus, terapias para combatir el COVID-19, uso de técnicas de detección rápida, predecir la dinámica de transmisión, resignificar y reconceptualizar la educación mediada por tecnología, sistemas de salud y vacunas.

Elementos Teóricos

Consecuencias de la COVID-19

El informe de World Vision, 2020 plantea que una de las repercusiones más graves que existe en el mundo por la COVID-19 es la muerte de los niños ya que estos en la mayoría de los países viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, y, por tanto, su bienestar y su futuro está expuestos a riesgos inaceptables.

La experiencia de World Vision con el ébola ha demostrado que más allá de la COVID-19, los niños sufrirán inevitablemente mayor inseguridad alimentaria; riesgo de violencia, negligencia,

abuso y explotación; y la interrupción o colapso total de los servicios esenciales, incluida la educación formal e informal. Si bien los niños podrían no sufrir los peores síntomas del COVID-19, millones de vidas jóvenes estarán en riesgo a medida que los sistemas de salud deficientes se vean desbordados por la pandemia y se desvíen recursos de gran valor. (World Visión, 2020)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020) reportó recientemente en su Plan Global de Respuesta Humanitaria para la COVID-19, que, si bien todos los países necesitan responder a esta pandemia, aquellos con crisis humanitarias preexistentes son especialmente vulnerables y se hallan peor preparados, lo que reduce su capacidad para llevar a cabo dicha respuesta. Este informe se ha centrado en los 24 países con un Plan de Respuesta Humanitaria (PRH) en vigor incluido en el PRH de la ONU.

El informe mencionado señala que:

En los países más pobres y podemos ver que las economías se contraen a medida que desaparecen los ingresos de exportación, las remesas y el turismo. A menos que tomemos medidas ahora, debemos estar preparados para un aumento significativo de los conflictos, el hambre y la pobreza. El espectro de las hambrunas múltiples se acerca. Si no apoyamos a las personas más pobres, especialmente a las mujeres y las niñas y otros grupos vulnerables, mientras luchan contra la pandemia y los impactos de la recesión global, todos tendremos que enfrentarnos con los

efectos indirectos durante muchos años. Eso resultara aún más doloroso y mucho más costoso para todos. (S/P) (ONU-Venezuela, 2020)

En el análisis de los artículos se detectó que una de las consecuencias inmediatas que pudiera incidir en el desarrollo exponencial de la COVID-19 en Venezuela está dada por lo que los autores denominan “Lecciones de la Pandemia”. Aquí se sugieren la necesidad de considerar algunos factores como: la transmisión del nuevo corona virus, terapias para combatir la COVID-19, uso de técnicas de detección rápida, atención a la gestión de riesgos, el desarrollo de modelos matemáticos como herramienta para predecir las tendencias de la COVID-19, predecir la dinámica de transmisión, sistemas de salud, vacunas, resignificar y reconceptualizar la educación mediada por tecnología.

Por ello, un llamado de atención que se hace para atender la problemática de los científicos e investigadores en las diferentes áreas del conocimiento para se organicen y comiencen a desarrollar investigaciones que permitan contar con las herramientas que contribuyan a erradicar o minimizar los efectos del virus en las personas, lo que redundara a fortalecer al Sistema Público Nacional de Salud (Ministerios del Poder Popular para la Salud y para la Ciencia y Tecnología, 2020, artículo 4)

En éste sentido se han planteado las siguientes líneas de investigación:

1.-Caracterización epidemiológica:

- Determinación Social de la enfermedad.
- Descripción clásica según tiempo,

espacio y persona.

- Modelaje matemático.
- Epidemiología molecular y serológica.
- Estratificación territorial de riesgo: Aplicación de Sistemas de Información Geográfica.
- Caracterización de la Transmisión en comunidad, ambiente hospitalario, centros penitenciarios y lugares de estancia prolongada.
- Estudio de Contactos.
- Identificación de grupos de riesgo.
- Factores de riesgo.
- Respuesta sanitaria.
- Respuesta social: adherencia y cumplimiento de las medidas y organización comunitaria.

2.- Caracterización de la enfermedad en población venezolana:

- Evolución de la enfermedad.
- Factores asociados a la transmisión.
- Factores asociados a la presentación clínica y las complicaciones.
- Caracterización de la respuesta inmunológica.
- Respuesta a tratamiento.

3.- Métodos diagnósticos:

- Desarrollo, Validación y producción de métodos y técnicas.
- Alternativas para el diagnóstico de base molecular e inmunológica.

4.- Uso de medicamentos en la profilaxis y el tratamiento de la enfermedad: homeopatía, medicina tradicional, terapias complementarias, nutrición y suplementos nutricionales, y modelaje de fármacos y vacunas. 5). Innovación en equipos y dispositivos. 6) Medidas de Control Ambiental. 7) Impacto psicológico, social y cultural.

Acciones del Gobierno Venezolano ante la COVID-19

Este se conceptualiza como las medidas estratégicas que ha tomado el Gobierno venezolano para combatir la COVID-19 las cuales se han orientado hacia cuatro elementos: Cuarentena social, despistaje personalizado y masivo, batería de medicamentos y garantía de hospitalización.

No hay duda que las previsiones tomadas por la Comisión Presidencial desde el 16 de marzo, 2020 mantiene a Venezuela como el país de Latinoamérica con menos casos positivos de la COVID-19. Para ello, se han asumido las experiencias internacionales de países como la República Popular China, Corea del Norte y el comportamiento del virus en Europa y Estados Unidos. Sin descartar, las recomendaciones suministradas por la Organización Panamericana de la Salud en lo que se refiere a: adopción de medidas de higiene, distanciamiento social, uso de mascarillas y mantenerse informado sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19.

Al respecto es importante resaltar lo indicado por el Presidente Maduro (2020) cuando indicó que:

Tomamos medidas audaces y a tiempos no nos enfrascamos en una discusión filosófica e inútil de si la cuarentena ayudaba o no... “Hemos tenido un cumplimiento de 85 por ciento de la cuarentena social (...) no ha habido toque de queda, suspensión de garantías hemos apelado a la conciencia de

la familia venezolana, de todo el país. (s/p)

La efectividad de las acciones gubernamentales pudiesen estar afectadas por algunos de los siguientes aspectos indicados por investigadores: El capitalismo, dificultades de cooperación internacional, la complejidad de la situación de la pandemia y limitaciones en las causas que la producen.

Por lo anterior, es importante reflexionar sobre los debates que existen en la actualidad con respecto a la crisis que afronta el capitalismo y que ha influido en gran medida en la propagación de la COVID-19 en todos los países del mundo.

Extrapolando, se plantea lo que indica Márquez (2010) cuando señala que:

Hoy en día, el capitalismo afronta una severa crisis de alcance mundial que ha sido manejada, de manera reduccionista, como una crisis financiera que hizo eclosión en Estados Unidos, nada menos que el centro del sistema capitalista mundial, debido a la desregulación del sistema financiero y a la codicia y especulación del capital financiero, que en la búsqueda de mayores ganancias se desprendió de la llamada economía real y recurrió a instrumentos financieros como la titularización, securitización, bursatilización. Continúa planteando el autor que ...No obstante, el capitalismo neoliberal afronta en nuestros días una crisis general que interpela a la humanidad acerca de seguir otorgando primacía a los intereses del capital o poner en

el centro la necesidad de mejorar sustancialmente las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población y de garantizar la reproducción de la vida humana en simbiosis con su entorno planetario. (pp.27 y 28)

Sobre la base de lo anteriormente planteado, se podría decir que el capitalismo ha traído como consecuencia las dificultades de cooperación internacional y de ayuda humanitaria que se requiere en los países para afrontar la severa crisis de la COVID-19.

Unido a la situación anterior, se plantean dos aspectos importantes y vinculantes la complejidad e incertidumbre ante la situación de la pandemia y limitaciones ante las causas que produce la COVID-19. Aquí mencionaremos una entrevista realizada a Morín (2020a) cuando indicó:

Es una tragedia que el pensamiento fragmentario y reduccionista rija de manera suprema en nuestra civilización y prevalezca en las decisiones en materia política y económica. [...] En mi opinión, las carencias de la forma de pensar, aunadas a la hegemonía incuestionable de una sed desenfrenada de lucro, son responsables de innumerables desastres humanos, incluidos los que ocurrieron a partir de febrero de 2020. Espero que la excepcional y mortífera epidemia que vivimos deje en nosotros la conciencia no solamente de que estamos siendo arrastrados al interior de la increíble aventura de la humanidad, sino que también vivimos en un mundo a la vez incierto y trágico. La con-

vicción de que la libre concurrencia y el crecimiento económico son panaceas sociales atenúa la noción trágica de la historia humana que ahora se ha visto agravada. [...] La epidemia mundial del virus ha desencadenado y, para nosotros, agravado terriblemente una crisis sanitaria que ha provocado un confinamiento asfixiante de la economía, transformando un modo de vida extrovertido, volcado hacia el exterior, en uno introvertido, al interior de la casa, y ha puesto a la globalización en una crisis violenta. La globalización había creado una interdependencia, pero sin que ésta estuviera acompañada de solidaridad. (Morín, 2020)

En medio de la incertidumbre y la complejidad de la sociedad, otro elemento vinculado al anterior está relacionado con las causas que originan la COVID-19. La organización mundial de la salud ha indicado en varios documentos que no existe claridad sobre las causas que han originado este brote de la pandemia.

Señala la Medical News Today (2020) que el reciente brote comenzó en Wuhan, una ciudad en la provincia china de Hubei. Los informes de los primeros casos de la COVID-19 comenzaron en diciembre de 2019 y que los coronavirus son comunes en ciertas especies de animales, como el ganado y los camellos. Si bien la transmisión de coronavirus de animales a humanos no es común, esta nueva cepa probablemente proviene de murciélagos, aunque un estudio sugiere que los pangolines podrían ser el origen. Sin embargo, no está

claro exactamente cómo se propagó el virus a los humanos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 2020 indica que los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. La epidemia de la COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. Algunos informes rastrean los primeros casos a un mercado de mariscos y animales en Wuhan. Es posible que desde aquí el SARS-CoV-2 comenzara a extenderse a los humanos.

Retos ante la incertidumbre del pospandemia

Son muchos los retos que se presentan al pensar en la pospandemia y que están relacionados con la reconfiguración y búsqueda de equilibrio con el medio ambiente y múltiples rupturas de la sociedad planetaria actual. Como dice Morín, Op.cit (a) hemos sido la causa del “desbocamiento incontrolable de la globalización tecno-económica, incluidas las degradaciones de la biosfera y de la sociedad.” (S/P). En consecuencia, se plantea una nueva relación del ser humano con el planeta.

El virus, dice Morín, 2020b, nos ha permitido:

... la búsqueda de la solidaridad humana. El virus también nos revela lo que he llamado la “ecología de la acción”: la acción no obedece necesariamente a la intención,

puede ser desviada, desviada de su intención e incluso volver como un bumerán para golpear al que la ha desencadenado, (S/F)

La COVID-19 ha introducido grandes cambios en la vida de cada uno de nosotros. Nos ha dado la oportunidad para aprender y aprovechar lo que ha significado esta pandemia para la humanidad. Hemos transitado entre dos momentos: el de salir vivos o el de morir a causa de la pandemia. Estos nos han marcado y nos han afectado en nuestra cosmovisión y comportamiento creando en cada uno de nosotros inseguridad, miedo desconfianza. Ello plantea la búsqueda del conocer y el encuentro y trascendencia con el espíritu. Existe un reencuentro con la religión que se había mantenido oculta y que intenta buscar explicaciones a la situación que está aconteciendo en el mundo.

Otro de los retos, está relacionada con la educación que vendrá después de la COVID-19. Esto significa una ruptura con la alienación y con los procesos de dominación que ha existido en el sistema educativo tradicional. Para ello será necesario considerar que el poder lo da el conocimiento, que el currículo se fundamenta en la docencia, investigación y extensión, que la escuela es un cruce de saberes, que la enseñanza-aprendizaje debe repensarse tomando en cuenta el sentido de la realidad, del contexto y de las contradicciones que se dan permanentemente en la sociedad.

La UNESCO, 2020, en su informe la Coalición Mundial para la Educación indica que:

...la colaboración es el único ca-

mino a seguir. Esta Coalición es un llamamiento a la acción coordinada e innovadora para desbloquear soluciones que no solo apoyen a los alumnos y los maestros, sino también apoyen el proceso posterior de recuperación y a más largo plazo, con un enfoque basado en la inclusión...Se debe ofrecer a los niños y jóvenes opciones de aprendizaje inclusivo durante este período de interrupción repentina y sin precedentes en la educación. La inversión en la educación a distancia debería servir para mitigar la interrupción inmediata causada por el COVID-19 como para establecer nuevos enfoques para desarrollar sistemas de educación más abiertos y flexibles para el futuro.

Ideas Reflexivas

El desarrollo de este ensayo, nos ha permitido argumentar, mediante un análisis cualitativo lo que piensan o predicen los investigadores que participaron con sus artículos en la revista *Observador del Conocimiento* Vol. 5 N° 1 enero – abril, 2020.

Se detectaron dos elementos teóricos vinculados y relacionados entre sí: Consecuencias de la COVID-19. Y, Acciones de Gobierno ante la COVID-19. Estos deberán ser analizados, evaluados y complementados con nuevas situaciones que surjan mediante procesos sistémicos de reflexión-acción.

La mirada crítica de los investigadores ante la COVID-19 evidenció que existe una crisis paradigmática a nivel

social, cultural, político, educativo y para superarla, se requiere la colaboración y solidaridad de todos. No hay que olvidar que estamos atravesando un período de incertidumbres y complejidades. Aun no hay certezas. Esto ha sido determinante para que todas las ciencias se orienten hacia la búsqueda de nuevos conocimientos teórico-prácticos para atender la problemática de la COVID-19.

Referencias

Maduro, N. (2020). Contención del COVID-19 en Venezuela es resultado de medidas sanitarias tempranas en resguardo de la salud. Publicado por Martínez Liliana, 18/04/2020. Recuperado en 28-06-2020 en: <http://mppre.gob.ve/2020/04/18/contencion-del-COVID-19-en-venezuela/>

Márquez, H. (2010). Crisis del sistema capitalista mundial: paradojas y respuestas. En *Revista Latinoamericana Polis* N. 10. Recuperado en 27-06-2020. <https://journals.openedition.org/polis/978>

Medical News Today (2020). Causas del coronavirus: Su origen y cómo se propaga. Newsletter. Recuperado el 27-06-2020 en: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/es/causas-del-coronavirus-su-origen-y-como-se-propaga>

Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (2020). Gaceta Oficial 209°, 161° y 21° Resolución N° 093, abril 2020. Caracas

Morin, E. (2020a). Vivimos en un mundo incierto y trágico. Entrevista realizada por *Le Monde*, mayo, 2000. Recuperado el 27-06-2020 en : <https://www.milenio.com/cultura/laberinto/edgar-morin-pensamiento-complejo-tiempos-coronavirus>

Morin, E. (2020b). Lo que el coronavirus nos está diciendo. Recuperado el 28-06-2020 en : <https://www.climaterra.org/post/lo-que-el-coronavirus-nos-est%C3%A1-diciendo-por-edgar-morin>

Organización Panamericana de la Salud (2020) Brote de enfermedad por el Coronavirus (COVID-19) †. Recuperado el 25-06-2020 en : <https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-COVID-19>

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2020). Plan de respuesta humanitaria contra el coronavirus: La ONU necesita urgentemente 350 millones de dólares. Recuperado el 25-06-2020 en: <https://news.un.org/es/story/2020/04/1473072>

Organización de las Naciones Unidas (2020). La ONU pide 6,7 mil millones de dólares para proteger millones de vidas y frenar la propagación del coronavirus en países frágiles. Recuperado el 25-06-2020 en: <http://onu.org.ve/la-onu-pide-67-mil-millones-de-dolares-para-protger-millones-de-vidas-y-frenar-la-propagacion-del-coronavirus-en-paises-fragiles/>

Observador Nacional de Ciencia, Tec-

nología e Innovación (ONCTI). (2020). Observador del Conocimiento. Revista Vol. 5 n°. 1 enero – abril 2020. Caracas: Ediciones Oncti

UNESCO. (2020). Coalición Mundial para la Educación COVID-19. París: UNESCO. Recuperado el 25-06-2020 en: <https://es.unesco.org/COVID-1919/globaleducationcoalition>